

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 161-166
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10081095)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10081095>

Peranan Program Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark Guna Meningkatkan Kualitas SDM di Surakarta

Fina Oktafiani¹, Gamelli Alfius², Febbi Nur Fadillah³, Atika Fina Lestari⁴, Sri Sumaryati⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret

Email: oktafianifina08@student.uns.ac.id¹, gamellialfius@student.uns.ac.id²,
febbinurfadillah@student.uns.ac.id³, atikafina181@student.uns.ac.id⁴

Abstract

The Solo Technopark Education and Training Program aims to train participants with skills and knowledge relevant to industrial developments and current job market demands as an effort to improve the quality of Human Resources (HR) in the City of Surakarta, Indonesia. This program has advantages such as guidance from experienced mentors, practical workshops, training facilities, and competency certificates. Using a descriptive-qualitative approach, this research involved participants of the Solo Technopark Education and Training Program as research subjects. Data was obtained from interviews, observation and documentation. The research results show that graduates have high competence and can quickly adapt to the work environment. They have quality skills that suit industry needs and have the opportunity for better career development. This program collaborates with various industries to channel graduates into the world of work. Even though this program experienced fluctuations in the number of participants and the percentage of graduates absorbed in industry, the research results showed a positive impact of this program on improving the quality of human resources.

Keywords: *Education and Training, HR Quality, Solo Technopark*

Abstrak

Program Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark yang bertujuan melatih peserta dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan industri dan tuntutan pasar kerja saat ini sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Surakarta, Indonesia. Program ini memiliki keunggulan seperti bimbingan dari mentor berpengalaman, workshop praktik, fasilitas pelatihan, dan sertifikat kompetensi. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini melibatkan peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark sebagai subjek penelitian. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang tinggi dan dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Mereka memiliki kualitas keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan berpeluang untuk pengembangan karir yang lebih baik. Program ini bekerjasama dengan berbagai industri untuk menyalurkan lulusan ke dunia kerja. Meskipun program ini mengalami fluktuasi dalam jumlah peserta dan persentase lulusan yang terserap di industri, hasil penelitian menunjukkan dampak positif program ini terhadap peningkatan kualitas SDM.

Kata kunci: *Pendidikan dan Pelatihan, Kualitas SDM, Solo Technopark*

Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October, 2023

Accepted date: 04 November 2023

PENDAHULUAN

Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Solo, merupakan salah satu kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan potensi ekonomi di Indonesia. Sebagai kota yang terus berkembang, Solo berusaha untuk tetap berada di garis terdepan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayahnya. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada, Solo Technopark hadir sebagai upaya nyata untuk memajukan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Surakarta. Program Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark menjadi salah satu inisiatif yang signifikan dalam mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kota ini.

Program Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark merupakan salah satu langkah strategis dari pemerintah kota Solo dan berbagai pihak terkait untuk menghadirkan pendidikan dan pelatihan tingkat lanjut bagi para tenaga kerja, mahasiswa, dan masyarakat umum. Melalui pendekatan yang inovatif dan berbasis teknologi, program ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang relevan dengan perkembangan industri dan tuntutan pasar kerja masa kini. Dalam artikel ini, penulis akan menjelaskan berbagai aspek dari Program Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark, termasuk keunggulan program, materi pelatihan yang disediakan, dan bagaimana peserta dapat menerapkan apa yang dipelajari untuk mendukung kemajuan karir peserta Pendidikan dan Pelatihan. Selain itu, akan diungkap pula bagaimana program ini berperan dalam meningkatkan daya saing Solo sebagai kota yang berfokus pada pengembangan SDM berbasis teknologi.

Melalui artikel ini diharapkan pembaca akan semakin memahami pentingnya program pelatihan dan pendidikan seperti Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan wilayah. Lebih dari itu, diharapkan artikel ini dapat menginspirasi pihak-pihak terkait dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya bersama dalam meningkatkan kualitas SDM di Surakarta demi mencapai masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dampak program Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark bagi kualitas SDM Masyarakat di Surakarta. Pendekatan kualitatif deskriptif dianggap lebih efektif digunakan untuk menggali data secara mendalam. Subjek penelitian ini yaitu peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Solo technopark. Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif seperti wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dalam proses di dalam penelitian yang berupa tanya jawab secara lisan dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan yang ditanyakan. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan melalui dokumentasi, selanjutnya dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diolah dengan menggunakan analisis data interaktif.

Penelitian ini dianalisis menggunakan model Milles & Huberman ada 3 tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data mengelompokkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Tahap pengumpulan data yaitu mengolah dan memilah data yang diperlukan dalam penelitian. Tahap penarikan kesimpulan yaitu menafsirkan data penelitian kemudian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan fenomena yang didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pendidikan dan Pelatihan bertujuan untuk menghasilkan output berupa Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidangnya dan mudah terserap di dunia industri, begitupun dengan program Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark. Program Pendidikan dan Pelatihan memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Guna mewujudkan tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, Solo Technopark menyediakan berbagai program Pendidikan dan Pelatihan dengan keunggulan masing-masing. Adapun program pelatihan yang disediakan Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark adalah sebagai berikut:

a. Mekanik Manufaktur

Program Pendidikan dan Pelatihan mekanik manufaktur merupakan pelatihan keterampilan pada bidang permesinan manufacturing untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi maupun setengah jadi (part) dengan output Sumber Daya Manusia yang kompeten yang mudah terserap di dunia industri.

b. Desain Manufaktur

Program Pendidikan dan Pelatihan desain manufaktur merupakan kegiatan pelatihan keterampilan menggambar rancang bangun suatu produk yang memiliki presisi tinggi yang dikerjakan secara komputerisasi dengan output Sumber Daya Manusia yang kompeten yang mudah terserap di dunia industri.

c. Welding Manufaktur

Welding Manufaktur merupakan program Pendidikan dan Pelatihan berupa pelatihan keterampilan pengelasan yang mencakup pengetahuan dasar bahan logam, proses metalurgi, teknik serta teknologi pengelasan dengan output Sumber Daya Manusia yang kompeten yang mudah terserap di dunia industri.

d. Otomasi

Otomasi merupakan program pelatihan keterampilan rancang bangun perangkat dan sistem kontrol yang mencakup materi dasar dengan tujuan operasional otomatis melalui sistem komputerisasi dengan output Sumber Daya Manusia yang kompeten yang mudah terserap di dunia industri.

e. Underwater Wet Welding

Pelatihan keterampilan pengelasan bawah air yang mencakup pelatihan menyelam, pengenalan alat, teknik, dan inspeksi dibawah kurikulum Mannheim Universitas Jerman dengan output Sumber Daya Manusia yang kompeten yang mudah terserap di dunia industri.

f. Oil and Gas Skill Center Indonesia

Pelatihan ini difokuskan kedalam 6 jenis pelatihan teknis dan keamanan yang meliputi pemeliharaan peralatan listrik, instrumen, mesin, operator proses, kesehatan dan keselamatan lingkungan, dan konstruksi. Setiap pelatihan mencakup analisis risiko dan penilaian, standar isolasi energi, teknik dan praktik terbaik serta sertifikasi dan pelatihan khusus terkait.

Keunggulan dari program Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan Solo Technopark antara lain menyediakan bimbingan dari mentor yang berpengalaman di bidangnya pada semua program pelatihan. Selain itu juga dilaksanakan workshop praktik yang lengkap dengan kurikulum pembelajaran yang relevan dengan perkembangan industri. Peserta Pendidikan dan Pelatihan mendapatkan fasilitas seperti seragam, sepatu dan kacamata safety, serta modul

pembelajaran guna memperlancar kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan. Selain pelatihan hard skill peserta Pendidikan dan Pelatihan juga mendapatkan pelatihan soft skill serta mendapat sertifikat kompetensi untuk kerja.

Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark mampu menghasilkan output berupa Sumber Daya Manusia yang kompeten baik dari sisi hard skill maupun soft skill yang berguna untuk bersaing di dunia industri. Kurikulum pelatihan yang digunakan dalam Pendidikan dan Pelatihan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga output yang dihasilkan sesuai kriteria yang dibutuhkan oleh industri. Selain itu, Solo Technopark bekerja sama dengan berbagai industri dalam rangka penyaluran kerja hasil program Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan. Industri-industri tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Industri

No	Industri	No	Industri
1	Reiken Quality Tools	13	Mobil Esemka Indonesia
2	PT Santoso Teknindo	14	PT Bengawan Tex
3	PT Total Prime Engineering	15	PT Duta Sarana Perkasa
4	PT Trimas Anugerah Sejahtera	16	Iwippt Kemas Indah Maju
5	PT YAUP	17	Komatsu Indonesia
6	PT YPTI	18	PT Orang Tua Group
7	Zenith Allmart Precisindo	19	PT RapiGra
8	PT Aanugrah Cipta Mandiri	20	PT SASS
9	ATMI Solo	21	PT Solo Murni
10	PT Biggy Cemerlang	22	Tiger Sash
11	Yamaha Group	23	PT Tyfontex
12	PT Induktorindo Utama		

Adanya program Pendidikan dan Pelatihan ini membuka kesempatan bagi para tenaga kerja, mahasiswa, maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas sumber dayanya agar dapat bersaing di dunia industri. Oleh karena itu, program Pendidikan dan Pelatihan ini masih tetap menarik peserta untuk bergabung. Berdasarkan analisis dari data dokumentasi yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark mengalami fluktuasi setiap angkataannya dalam 7 angkatan terakhir dari angkatan 63 sampai dengan angkatan 69. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark

Angkatan	Jumlah Peserta	Sudah Bekerja	Belum Bekerja
Angkatan 63	19	13	6
Angkatan 64	50	16	34
Angkatan 65	9	3	6
Angkatan 66	17	9	8
Angkatan 67	5	1	4
Angkatan 68	84	27	57
Angkatan 69	13	8	5
TOTAL	197	77	120

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata persentase jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja adalah sekitar 43% dari total peserta tiap angkutannya. Namun, pada angkatan terakhir lulusan yang terserap pada industri lebih dari 50% dari jumlah peserta pada angkatan tersebut. Keterserapan lulusan Pendidikan dan Pelatihan ini dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kriteria dari industri serta waktu tunggu yang diperlukan untuk terserap bekerja di industri cukup lama, sehingga pada saat peneliti memperoleh data ini masih belum semua lulusan mengisi data tracker lulusan. Selain itu, beberapa lulusan Pendidikan dan Pelatihan juga memilih untuk berwirausaha dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari Pendidikan dan Pelatihan ini.

Pada dasarnya pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dalam rangka untuk mengembangkan SDM dan meningkatkan kemampuan kinerja sesuai dengan keterampilan yang diperoleh untuk meraih kesempatan pengembangan karir (Maulyan, 2019). Seperti halnya dengan program Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark yang berperan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dari lulusan yang dihasilkan. Lulusan yang dihasilkan Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark diupayakan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap lulusan Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang menyelesaikan program Pendidikan dan Pelatihan ini memiliki kompetensi dan pengetahuan yang melebihi rata-rata lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan memiliki kemampuan untuk dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Mereka juga menunjukkan sikap kerja yang positif, yang berkontribusi dalam mengurangi risiko kecelakaan kerja.
2. Kualitas keterampilan yang dimiliki lulusan Pendidikan dan Pelatihan tinggi akan sejalan dengan kebutuhan industri. Sumber Daya Manusia yang dihasilkan program Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark memiliki kualitas dan keterampilan yang relevan dengan kriteria industri serta memiliki kesempatan untuk pengembangan karir di masa depan.
3. Kompetensi lulusan Pendidikan dan Pelatihan dapat diandalkan pada tempat kerja sehingga menghasilkan kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum pada materi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan telah disusun dengan materi praktik yang sesuai dengan implementasi pada industri sehingga lulusan Pendidikan dan Pelatihan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pekerjaan di dunia industri.
4. Keterampilan dan kompetensi yang diperoleh selama Pendidikan dan Pelatihan selain sesuai dengan kriteria industri juga dapat menjadi bekal untuk berwirausaha sesuai bidang yang dimiliki. Kesempatan pengembangan karir yang lebih maju di masa depan dapat diperoleh oleh lulusan Pendidikan dan Pelatihan.

KESIMPULAN

Program Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark merupakan salah satu upaya yang signifikan dalam mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Surakarta. Program ini menyasar berbagai pihak untuk menghadirkan pendidikan dan pelatihan tingkat lanjut bagi para tenaga kerja, mahasiswa, dan masyarakat umum. Melalui program Pendidikan dan Pelatihan yang inovatif dan berbasis teknologi mempunyai bertujuan untuk melatih keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi para peserta yang relevan dengan perkembangan industri dan tuntutan pasar kerja masa kini. Program pelatihan yang disediakan Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark meliputi mekanik manufaktur, desain manufaktur, welding manufaktur, *underwater wet welding*, serta *Oil and Gas Skill Center* Indonesia. Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark mampu menghasilkan output berupa Sumber Daya Manusia yang kompeten baik dari sisi *hard skill* maupun *soft skill* yang berguna untuk bersaing

di dunia industri. Solo Technopark bekerja sama dengan berbagai industri dalam rangka penyaluran kerja hasil program Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan di Solo Technopark guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan di wilayah Surakarta ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Solo technopark. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan melalui dokumentasi, selanjutnya dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diolah dengan menggunakan analisis data interaktif.

Berdasarkan analisis dari data dokumentasi yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark mengalami fluktuasi setiap angkataannya dalam 7 angkatan terakhir dari angkatan 63 sampai dengan angkatan 69. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata persentase jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja adalah sekitar 43% dari total peserta tiap angkataannya. Namun, pada angkatan terakhir lulusan yang terserap pada industri lebih dari 50% dari jumlah peserta pada angkatan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap lulusan Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark diantaranya peserta yang menyelesaikan program Pendidikan dan Pelatihan ini memiliki kompetensi dan pengetahuan yang melebihi rata-rata lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sumber Daya Manusia yang dihasilkan program Pendidikan dan Pelatihan Solo Technopark memiliki kualitas dan keterampilan yang relevan dengan kriteria industri, serta kesempatan pengembangan karir yang lebih maju di masa depan dapat diperoleh oleh lulusan Pendidikan dan Pelatihan.

Referensi

- Harsasto, P., & Adnan, M. (2017). Solo Techno Park Sebagai Upaya Pengembangan SDM Daerah. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(1), 151-160.
- Maulyan, F. F. (2019). Peran Pelatihan Guna Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Karir: Theoretical Review. *Jurnal Sain Manajemen*, 1(1), 40–50. <http://ejurnal.univbsi.id/index.php/jsm/index>.
- Solo Technopark. (2023). <https://solotechnopark.id/>
- Wulandari, I., Meldianto, E., & Abdullah, B. S. (2022). Dampak Program Pendidikan Dan Pelatihan Solo Technopark Bagi. *Jurnal Pelita Sriwijaya*, 1(2), 65–70.